
ANÁLISE E PROPOSIÇÃO PARA APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS EM UMA EMPRESA DE REFORMA DE ESTOFADOS

DOI: 10.5281/ZENODO.14824440

Luiz Antônio de Carvalho Junior¹

² Engenharia de Produção – Universidade Estadual de Maringá - UEM

E-mail: luizantonioengprod@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8050793712850230>

Sara Yumi Shiramizu²

³ Engenharia de Produção – Universidade Estadual de Maringá - UEM

E-mail: sarashiramizu@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6130766340545251>

Jamyle Allana de Brito³

¹ Engenharia de Produção – Universidade Estadual de Maringá - UEM

E-mail: ra122474@uem.br

Gislayne de Souza de Lima⁴

⁴ Engenharia de Produção – Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

E-mail: gislaynelimasouza@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8401114172037748>

Ana Paula Gatto da Conceição⁵

⁵ Engenharia de Produção – Universidade Federal de São Carlos - UEM

E-mail: apgconceicao@uem.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7324649313502786>

Mario Vinicio Garcia⁶

⁵ Engenharia de Produção – Universidade Federal de São Carlos - UEM

E-mail: mariovinigarcia@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4162336053607154>

RESUMO: A gestão de resíduos sólidos é uma questão crítica em muitos setores industriais, incluindo a tapeçaria automotiva e residencial. Este estudo se foca em uma tapeçaria localizada no noroeste do estado do Paraná, visando analisar os resíduos gerados, especialmente retalhos de espuma e tecidos, e buscar soluções para o seu aproveitamento. A metodologia seguiu os passos do PDCA (Plan-Do-Check-Act), iniciando com a identificação do problema por meio de entrevistas com o proprietário da empresa. A coleta de dados foi feita utilizando uma folha de verificação, registrando a quantidade de resíduos gerados. Durante a análise, uma sessão de brainstorming identificou o processo de corte da matéria-prima como o principal causador de resíduos. Dessa forma a alteração do processo seria inviável economicamente, propôs-se a criação de um subproduto, utilizando retalhos de espuma e tecido. Esta solução não só reduz os custos de produção, mas também promove um melhor aproveitamento dos materiais e uma gestão mais eficiente dos resíduos sólidos gerados pela tapeçaria. Este estudo demonstra a importância de buscar soluções criativas e sustentáveis para a gestão de resíduos em setores industriais.

Palavras-chave: Descarte, Ferramentas da Qualidade, Resíduos Sólidos.

1. INTRODUÇÃO

Os resíduos sólidos são uma realidade em todos os setores industriais. A gestão desses resíduos é uma preocupação crescente no cenário industrial global, pois a produção em larga escala pode causar impactos ambientais significativos e custos adicionais para as empresas. A correta disposição dos resíduos não só contribui para a sustentabilidade ambiental, mas também otimiza o uso do espaço e dos recursos nas unidades de produção, favorecendo uma operação mais eficiente e responsável (Saiani; Mendonça; Kuwahara, 2020).

A indústria têxtil, particularmente, é reconhecida como uma das principais geradoras de resíduos sólidos. De acordo com Zanatti (2016), até 20% da matéria-prima utilizada na confecção de tecidos pode se transformar em resíduos, dependendo da qualidade das fibras e das impurezas presentes. A Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT) estima que este setor gera cerca de 4 milhões de toneladas de resíduos anuais no Brasil, o que evidencia a magnitude do problema. Essa realidade é preocupante, considerando especialmente a relevância econômica do setor, que representa cerca de 16,7% dos primeiros empregos no país e movimentou cerca de 190 bilhões de reais em 2022 (ABIT JR, 2019; ABIT, 2023).

No que diz respeito à indústria têxtil, o segmento de restauração e reforma de estofados tem crescido significativamente. Este crescimento é impulsionado pelas tendências contemporâneas que favorecem a diminuição do consumo excessivo e a adoção de estilos de vida mais simples e sustentáveis (SEBRAE, 2010). As companhias deste ramo, ao reformarem estofados de forma periódica, produzem uma grande quantidade de retalhos de tecidos e espumas. De acordo com Patnaik e Tshifularo (2021), esses retalhos são, em geral, descartados, o que resulta em desperdício de material e aumento dos custos operacionais. Esses resíduos são considerados de classe II A, ou seja, não inertes, segundo a ABNT NBR 1004 (1987).

A análise de processos internos e a implementação de práticas de gestão de resíduos mais sustentáveis são fundamentais para transformar desafios ambientais em oportunidades de inovação e melhoria contínua na indústria têxtil. Deste modo é necessário compreender as melhores práticas na gestão de resíduos sólidos e enfatizar a relevância de estratégias sustentáveis para o setor (Marchi, 2019).

O objetivo deste estudo de caso é analisar os processos de gerenciamento de resíduos em uma empresa localizada em Goioerê-Paraná. A empresa, administrada pelo proprietário, oferece uma variedade de serviços que podem variar diariamente conforme a demanda dos clientes. Foram avaliados dez tipos distintos de serviços, para obter uma ampla gama de dados

que permitam uma análise mais aprofundada. Portanto, este estudo tem como propósito apresentar soluções mais eficientes para a disposição dos resíduos gerados, atualmente descartados, visando minimizar os danos ambientais e otimizar a gestão de recursos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Ferramentas da qualidade

Assumindo que a qualidade é a concordância entre o planejado e o executado, as organizações devem estabelecer parâmetros mensuráveis para realizar essa avaliação de forma eficaz. De acordo com Samohyl (2005), as sete ferramentas da qualidade constituem um conjunto de instrumentos estatísticos amplamente utilizados para a melhoria da qualidade de produtos, serviços e processos. A estatística fornece o suporte necessário para a coleta, tabulação, análise e apresentação de dados de forma clara e objetiva. Esses recursos são válidos tanto em grandes quanto em pequenas empresas, caracterizados pelo uso de ferramentas gráficas e pela necessidade de profissionais capacitados para analisar criticamente os resultados alcançados (Savulescu, 2018; Sarmiento; Costa, 2019).

2.2 Folha de verificação

A folha de verificação desempenha um papel crucial em vários campos, garantindo segurança, qualidade e eficiência em diferentes processos. É uma ferramenta da qualidade amplamente utilizada para coletar e analisar dados. Também conhecida como lista de verificação, checklist ou lista de recolhimento de defeitos, ela assume a forma de um formulário simples e padronizado (Carpinetti, 2012).

As folhas de verificação são ferramentas fundamentais que visam simplificar a coleta, compilação e análise de dados. A utilização dessas ferramentas proporciona uma economia significativa de tempo, uma vez que elimina tarefas desnecessárias ao registrar apenas o número de ocorrências relevantes. Além disso, essas tabelas são úteis para a compreensão de fenômenos, permitindo a visualização de diversos fatores envolvidos e seus padrões de comportamento (Valle, 2007).

Existem diferentes tipos de listas de verificação que podem ser adaptadas conforme as finalidades específicas de cada análise. A ideia, contudo, permanece a mesma: agrupar os fatos em classes distintas. É de suma importância compreender de forma clara o objetivo da coleta de dados e os propósitos a serem alcançados a partir dessa coleta (Valle, 2007; Davidow; King, 2023).

Conforme Valle (2007), em geral, as listas de verificação podem ser divididas em quatro tipos principais: lista de verificação de que determinadas condições estão presentes, lista de cálculo de quantidades, lista de medidas categorizadas e lista de verificação de defeitos. Cada tipo de lista de verificação tem um objetivo específico e foi criada para atender às necessidades específicas do processo de análise. O uso adequado dessas ferramentas permite obter uma visão mais aprofundada e precisa dos dados, facilitando a tomada de decisões informadas.

Montgomery (2019) afirma que a implementação eficaz das listas de verificação é crucial para a melhoria contínua dos processos, pois elas ajudam a identificar áreas de melhoria e a monitorar a eficácia das ações corretivas. Além disso, o uso de listas de verificação está apoiado em metodologias de gestão da qualidade, como o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), que promove a sistematização e a organização do processo de análise de dados (Juran, 1999). Com o uso adequado dessas ferramentas, é possível ter uma visão mais aprofundada e precisa dos dados, o que facilita tomar decisões informadas e implementar melhorias contínuas nos processos.

2.3 Brainstorming

Brainstorming, ou tempestade de ideias, foi criado em 1938 pelo inglês Alex Osborn, que era presidente de uma agência de propaganda. De acordo com Meireles (2001), este método tem como objetivo estimular a criação de novas ideias em grupo, via um processo rápido que permite a participação de todos os participantes. O objetivo é ouvir diferentes visões e chegar a soluções inovadoras de forma colaborativa.

Esta metodologia tem como objetivo desenvolver ideias por meio de discussões colaborativas, enfatizando a relevância do compartilhamento de informações para uma compreensão mais ampla. Oferece a possibilidade de reflexão crítica ao oferecer diversas perspectivas para a solução de problemas específicos, seguindo etapas que envolvem a definição da meta ou problema, a identificação das causas principais, a elaboração de um plano de ação e as conclusões (Besant, 2016; Marques, 2017).

2.4 Ciclo PDCA

O Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) é um método gerencial amplamente utilizado para a tomada de decisões, para assegurar o alcance das metas necessárias para a sobrevivência e o sucesso de uma organização. De acordo com Werkema (2006), a simplicidade e clareza na representação dos objetivos tornam-no uma ferramenta essencial para a gestão da qualidade.

De acordo com Campos (1992), a fase P (Plan) do ciclo compreende a identificação do problema, a observação das características do problema, a análise do processo para identificar as causas principais que impedem o alcance das metas, e a elaboração de um plano de ação para lidar com essas causas. A fase D (Do) é a etapa de implementação, na qual as ações planejadas são executadas para bloquear as causas fundamentais do problema. Na etapa C (Check), verifica-se se o plano de ação foi cumprido e se as medidas tomadas foram eficazes na solução do problema. A fase A (Act), é composta por duas etapas: padronização e finalização. Na etapa de padronização, se a ação foi bem-sucedida, as causas do problema são definitivamente removidas para prevenir a repetição. Na etapa final, as tarefas são revisadas e o planejamento para os próximos trabalhos é realizado. Se a ação não for eficaz na fase C, o ciclo retornará à fase de observação da fase P, promovendo um processo contínuo de melhoria.

2.5 Método de análise e soluções de problemas (MASP)

O Método de Análise e Solução de Problemas (MASP) para resolver problemas, que se baseia na estratificação de cada etapa do Ciclo PDCA. O método é composto por oito etapas principais: identificação do problema, análise, plano de ação, verificação, padronização e conclusão. Cada uma das etapas apresenta e organiza as ações necessárias para a solução eficaz de problemas, promovendo melhorias contínuas nos processos (Campos, 1992).

De acordo com Carpinetti (2010), o MASP pode ser considerado uma versão mais aprofundada do Ciclo PDCA, oferecendo uma abordagem estruturada e sistemática para a gestão da qualidade. A relação entre as etapas do MASP e o Ciclo PDCA está ilustrada na Figura 1, expondo que cada uma das fases do MASP corresponde a uma etapa específica do PDCA, o que torna a compreensão mais aprofundada e a aplicação prática no contexto organizacional.

Figura 1 – Relação entre MASP e ciclo PDCA

PDCA	FLUXOGRAMA	FASE DO MASP	OBJETIVO
P	1	Identificação do problema	Definir o problema e verificar sua importância.
	2	Observação	Investigar as características do problema.
	3	Análise	Descobrir as causas fundamentais.
	4	Plano de Ação	Conceber um plano para as causas fundamentais.
D	5	Execução	Aplicar o plano para bloquear as causas.
C	6	Verificação	Verificar se o bloqueio foi efetivo.
	?	Bloqueio foi efetivo?	
A	7	Padronização	Prevenir contra o reaparecimento do problema.
	8	Conclusão	Recapitular o processo de solução de problemas para trabalhos futuros.

Fonte: Campos (1992).

2.6 Ferramentas 5W2H

O 5W2H é uma ferramenta de gestão desenvolvida para solucionar desafios dentro das organizações. De acordo com Araújo (2017), esta metodologia é crucial para orientar as decisões relacionadas à implementação de planos de ação voltados para melhorias, fornecendo uma estrutura detalhada, planejada e precisa para o desenvolvimento das ideias.

De acordo com Vergara (2006), o plano de ação 5W2H é bastante utilizado para identificar e uniformizar processos, formular planos de ação e definir procedimentos e indicadores associados. Sua abordagem gerencial visa simplificar a compreensão, definindo de forma clara as responsabilidades, métodos, prazos, objetivos e recursos envolvidos.

A ferramenta 5W2H tem como objetivo, sobretudo, facilitar o planejamento de ações, auxiliando na compreensão dos desafios enfrentados pela empresa e na tomada de decisões. De acordo com Napoleão (2018), o seu uso traz vantagens como a clareza na interpretação dos fatos e uma melhor utilização das informações disponíveis.

A Figura 2, apresenta o funcionamento da ferramenta através das sete perguntas, demonstrando como ela auxilia na coleta e organização dos dados que serão analisados.

Figura 2 – Ferramentas de qualidade

<i>What</i>	O que?
<i>Who</i>	Quem?
<i>Where</i>	Onde?
<i>When</i>	Quando?
<i>Why</i>	Por que?
<i>How</i>	Como?
<i>How much</i>	Quanto custa?

Fonte: Adaptado de Napoleão, 2018

3. METODOLOGIA

A metodologia deste estudo baseou-se no método de análise e solução de problemas utilizando apenas a fase P do ciclo PDCA. Esta fase compreende a identificação do problema, observação do processo, análise e elaboração de um plano de ação. Inicialmente, a identificação do problema foi realizada por meio de entrevistas com o proprietário da empresa de reforma de estofados localizada em Goioerê, no Paraná. O proprietário relatou que os resíduos de tecido e espuma, resultantes do processo de corte, representavam uma perda significativa de material e um desafio no gerenciamento de resíduos.

Em seguida, foi conduzida a observação do processo. Utilizou-se a ferramenta de folha de verificação para coletar dados sobre a quantidade e o tipo de resíduos gerados. Os dados foram coletados durante um período de 11 dias de operação da empresa, registrando-se a quantidade de resíduos de tecido e espuma produzidos. Essa observação detalhada permitiu um entendimento claro da magnitude do problema.

Na etapa de análise, os dados coletados foram analisados criticamente para identificar as principais causas do problema. Foi realizada uma sessão de brainstorming com a participação dos funcionários e do proprietário da empresa. Essa etapa visou discutir possíveis soluções para o aproveitamento dos resíduos. A análise revelou que o processo de corte da matéria-prima era a principal fonte de resíduos, mas modificá-lo economicamente seria inviável. Assim, a solução considerada mais viável foi a criação de almofadas utilizando os retalhos de espuma e tecido com enchimento.

Para a elaboração do plano de ação, utilizou-se a ferramenta 5W2H, que ajudou a definir os passos necessários para a implementação da solução, os responsáveis, os prazos, os locais de implementação e os custos envolvidos na criação de um subproduto.

4. RESULTADO E DISCUSSÕES

4.1 MASP com base no PDCA fase P

A utilização do MASP foi desenvolvida com base no PDCA, na fase P, para identificação do problema, observação do processo, análise e elaboração de um plano de ação.

4.2 Identificação do problema

A identificação do problema começou com uma entrevista com o proprietário da empresa, responsável pelas operações. Durante a entrevista, foi revelado que os resíduos

gerados na empresa são tratados principalmente através da separação adequada e do direcionamento para pontos de descarte apropriados. O proprietário expressou descontentamento especificamente com os resíduos de tecido e espuma, que após serem cortados em tamanhos menores para acabamentos, tornam-se inutilizáveis para a empresa. Esses resíduos representam uma perda significativa de material e um desafio no gerenciamento de resíduos.

4.3 Observação do problema

Para a observação e análise do problema, foi utilizada a ferramenta de folha de verificação. Essa ferramenta ajudou a avaliar 10 serviços prestados pela organização, abrangendo diferentes tipos de produtos e serviços. Os dados foram coletados no período de 20 de março de 2023 a 31 de março de 2023. A análise dos dados revelou que o total de resíduos de retalhos de tecido e espuma gerados em 11 dias foi de 2,914 kg. Essa quantidade significativa de resíduos destaca a necessidade de uma análise mais detalhada e de um plano de ação para minimizar o desperdício e melhorar a eficiência no uso dos materiais, como apresentado na Figura 3.

Figura 3 – Folha de verificação

Funcionário: Proprietário da empresa						Total de resíduos gerados em gramas.
Turno: Vespertino						
Serviço	Data	Material Utilizado	Resíduos gerados	Quantidade em gramas	Total em gramas do processo	
Reforma capa de sofá 3 lugares	20/03/2023	Tecido e espuma	Retalhos de tecido e espuma	288 gramas de tecido 425 gramas de espuma	713	2914
Reforma completa de sofá 2 lugares	22/03/2023	Tecido e espuma	Retalhos de tecido e espuma	192 gramas de tecido 312 gramas de espuma	204	
Reforma do capa de par de bancos de carro	23/03/2023	Tecido	Retalhos de tecido	461 gramas de tecido	461	
Reforma do capa de cadeira de computador	24/03/2023	Tecido	Retalhos de tecido	87 gramas de tecido	87	
Reforma de capa do banco traseiro de carro	24/03/2023	Tecido	Retalhos de tecido	171 gramas de tecido	171	
Confeção de puff de madeira	25/03/2023	Tecido e espuma	Retalhos de tecido e espuma	21 gramas de tecido 14 gramas de espuma	35	
Confeção de carpete carro	27/03/2023	Tecido	Retalhos de tecido	311 gramas de tecido	311	
Reforma de poltrona	29/03/2023	Tecido e espuma	Retalhos de tecido e espuma	122 gramas de tecido 177 gramas de espuma	299	
Reforma caoa de jogo de bancos de carros	30/03/2023	Tecido	Retalhos de tecido	621 gramas de tecido	621	
Reparo assento de cadeira de cozinha	31/03/2023	Tecido	Retalhos de tecido	12 gramas de tecido	12	

Fonte: Dados da pesquisa

4.4 Análise do problema

Após a coleta dos dados, foi realizada uma reunião de brainstorming com os funcionários e o dono da companhia. Os principais elementos apontados como possíveis responsáveis pelo problema foram relacionados ao processo de corte da matéria-prima. No entanto, uma análise mais aprofundada das ideias revelou que, devido aos muitos detalhes de acabamento feitos manualmente, não seria possível modificar esse processo de forma econômica. O dono mantém um padrão rigoroso nos cortes para evitar a falta de material no acabamento, considerando possíveis variações de tecido e espuma.

Dado que o objetivo da organização era modificar o destino desses retalhos, o principal desafio identificado foi encontrar uma maneira de reutilizá-los. Várias sugestões foram apresentadas, e a mais viável foi a criação de um subproduto para evitar o descarte e tornar as sobras úteis novamente. Durante o brainstorming, um dos colaboradores sugeriu a criação de almofadas utilizando retalhos para preenchimento.

Essa solução permitiria ao proprietário diminuir os gastos com a aquisição de matéria-prima para a criação do novo subproduto, além de reciclar os resíduos gerados durante o processo inicial. Assim sendo, isso diminuiria o desperdício de tecido e espuma que foram comprados originalmente para a reforma dos estofados.

4.5 Proposição do plano de ação

Para implementar a solução, decidiu-se, durante o brainstorming, criar almofadas como subproduto. A ferramenta 5W2H foi usada para definir os detalhes do plano de ação, conforme exposto no Tabela 1.

Tabela 1 - Ferramentas da qualidade

5W2H		
O que?	<i>What?</i>	Criar um subproduto que utiliza os resíduos de retalhos e espumas gerados
Quem?	<i>Who?</i>	Dono da empresa
Quando?	<i>When?</i>	Após análise dos dados da folha de verificação
Onde?	<i>Where?</i>	Empresa onde os dados estão sendo coletados
Por quê?	<i>Why?</i>	Para transformar os resíduos em uma mercadoria novamente, tendo um melhor destino aos resíduos
Como?	<i>How?</i>	Em uma reunião
Quanto custa?	<i>How much?</i>	Varia com o tecido que vai revestir as almofadas

Fonte: Adaptado de Napoleão (2018).

No contexto da criação de um subproduto a partir de resíduos de retalhos e espumas gerados, a etapa "O quê?" visa criar um subproduto utilizando esses resíduos, que seriam descartados. Esta solução apresenta uma nova utilidade para o resíduo, atendendo às principais necessidades da empresa. Na fase "Quem?", ficou definido que o dono da empresa será o

responsável por implementar a solução e tomar decisões-chave. Isso é crucial, pois ele pode fornecer recursos e direcionamento necessários para a execução do projeto. A fase "Quando?" determina que a aplicação da solução será possível após a análise dos dados coletados na folha de verificação, garantindo que a decisão seja baseada em informações concretas.

Na fase "Onde?", foi estabelecido que a implementação ocorrerá na própria empresa, onde os resíduos são gerados, facilitando o gerenciamento e o monitoramento do processo, além de reduzir custos de transporte. A fase "Por quê?" destaca que a principal motivação é transformar os resíduos em uma mercadoria novamente, dando-lhes um destino útil e contribuindo para a sustentabilidade ambiental da empresa. Na fase "Como?", ficou definido que a estratégia e o plano de ação serão discutidos em uma reunião, garantindo que todos os envolvidos estejam alinhados e cientes do plano. Finalmente, na fase "Quanto custa?", foi identificado que o custo total do projeto dependerá do material escolhido para revestir as almofadas, sendo essa uma variável a considerar no planejamento financeiro para garantir a viabilidade econômica do subproduto.

Na prática, a aplicação da ferramenta 5W2H envolveu a análise de dados por meio de uma folha de verificação, que permitiu entender a quantidade e a natureza dos resíduos gerados. Em uma reunião realizada no dia 5 de abril de 2023, foram discutidos os dados coletados e determinados os próximos passos, envolvendo o proprietário da empresa. Durante a reunião, também foram discutidos os custos associados ao novo produto, destacando a importância da escolha do tecido para revestir as almofadas como uma variável importante que afetará o custo final, conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 - Custo de materiais

Almofada 35cm x 35cm	Custo de tecido por almofada	Custo de enchimento para almofada
Tecido mais caro	R\$ 26,60	R\$ 6,00
Tecido mais barato	R\$ 4,03	R\$ 6,00

Fonte: Dados de pesquisa.

Observou-se que o valor total para a confecção de uma almofada, incluindo o enchimento, seria de R\$ 32,60 usando o tecido mais caro e R\$ 10,03 usando o tecido mais barato, conforme ilustrado na Figura 4.

Figura 4 - Análise de custo das almofadas

Fonte: Dados da pesquisa

A análise de custo indica que, ao utilizar retalhos como enchimento, o valor do material seria reduzido significativamente, eliminando o valor do enchimento adquirido. Tendo em vista que cada almofada segue um padrão de utilizar 320 gramas de enchimento, portanto utilizar os resíduos gerados como enchimento ao invés de usar o enchimento comprado eliminaria o custo do mesmo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em apenas 11 dias de trabalho, foram gerados 2,914 kg de resíduos, conforme indicado na tabela de verificação (Figura 4). Levando em conta que são necessários 320 g de enchimento para preencher uma almofada de 35 cm x 35 cm, que custa à empresa R\$ 6,00, a solução de utilizar retalhos gerados como matéria-prima para outros produtos, como almofadas, é viável e atraente tanto para revender quanto para atender pedidos de clientes.

A análise com a ferramenta 5W2H revelou que o valor da capa da almofada varia conforme o tipo de tecido utilizado. A almofada mais barata, fabricada com enchimento comprado, custa R\$ 10,03, enquanto a almofada confeccionada com tecido mais caro custa R\$ 32,60. Comparando esses valores com o custo de almofadas usando retalhos da empresa, percebe-se uma redução significativa no valor da matéria-prima ao eliminar o custo do enchimento comprado, oferecendo uma solução econômica para a organização.

No entanto, uma vez que, em 11 dias, foram gerados aproximadamente 2,914 kg de retalhos, é necessário analisar a demanda por almofadas para determinar se essa solução é viável. É recomendável estabelecer um estoque mínimo de pedaços que a empresa precisa manter, já que a quantidade gerada pode exceder a demanda.

Portanto, a pesquisa alcançou seu objetivo, resultando na descoberta de uma nova

destinação para os resíduos que anteriormente eram descartados. A solução não apenas atende às necessidades principais da empresa, mas também contribui para a diminuição de despesas e o uso sustentável dos recursos.

REFERÊNCIAS

ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. **Perfil do Setor**. ABIT. Disponível em: <https://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor>. Acesso em: 22 mar. 2023.

ABIT JR, S. M. **Septic system trends in Oklahoma**. Oklahoma Cooperative Extension Service, 2019.

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. **Classificação de Resíduos Sólidos**, NBR 10004, Rio de Janeiro, 1987.

ARAÚJO, A. L. S. **Implantação das Ferramentas 5S's e 5W2H como plano de ação no setor de oficina em uma empresa de automóveis**. Trabalho de Conclusão de Curso, Engenharia de produção Mecânica, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2017.

BESANT, H. The journey of brainstorming. **Journal of Transformational Innovation**, v. 2, n. 1, p. 1-7, 2016.

CARPINETTI, L. C. R. **Gestão da qualidade: conceitos e técnicas**. Tradução. São Paulo: Atlas, 2010.

CARPINETTI, L. C. R. **Gestão da qualidade**. EDa Atlas SA, 2012.

CAMPOS, V. **TQC, Controle da Qualidade Total (Estilo Japonês)**. Fundação Christiano Ottoni: Belo Horizonte, 2º ed., v. 11, 1992.

DAVIDOW, E. B.; KING, C. **Developing and Using Checklists in Practice**. Advanced Monitoring and Procedures for Small Animal Emergency and Critical Care, p. 47-52, 2023.

JURAN, Joseph M. **Juran's quality handbook**. 1999.

MARCHI, C. M. D. F. Estratégias da gestão de resíduos têxteis na Região Metropolitana de Estocolmo. **Cadernos Metrópole**, v. 22, p. 273-296, 2019.

MARQUES, M. D. C. P.; RIBEIRO, M. E. O.; GABRIEL, A. G. P.; DA SILVA CHAVES, S. ZINELLI, M. R.; DE JESUS, M. D. J. Contribuições da Técnica de Ensino Brainstorming: Uma Experiência com Estudantes de uma Escola Estadual de Alta Floresta–MT. **Rev. Multidisciplinar e de Psicologia**, v. 11, n. 37, 2017.

MEIRELES, M. **Ferramentas administrativas para identificar, observar e analisar problemas, organizações com foco no cliente**. São Paulo, 2001.

MONTGOMERY, Douglas C. **Introduction to statistical quality control**. John Wiley & Sons, 2007.

NAPOLEÃO, B. M. **5W2H. Ferramentas da Qualidade**. 2018. Disponível em: <https://ferramentasdaqualidade.org/5w2h/>. Acesso em: 04 abr. 2024.

PATNAIK, S.; TSHIFULARO, C. A. Fashion brands approach toward waste management. In: **Waste Management in the Fashion and Textile Industries**. Woodhead Publishing, p. 295-309, 2021.

SAIANI, C. C. S.; MENDONÇA, R. S.; KUWAHARA, M. Y. Efeitos da disposição ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos sobre a saúde em municípios brasileiros. **Planejamento e Políticas Públicas**, n. 55, 2020.

SAMOHYL, R. W. **Controle estatístico de processo e ferramentas da qualidade**. Gestão da qualidade: teoria e casos. Rio de Janeiro: Elsevier, p. 261-269, 2005.

SARMENTO, R. P.; COSTA, V. **An overview of statistical data analysis**. arXiv preprint arXiv:1908.07390, 2019.

SAVULESCU, C. A Computer Tool for Statistical Analysis. In: **2018 10th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI)**. IEEE, p. 1-4, 2018.

SEBRAE. **Ideias de negócios: reforma de estofados**. 2010. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias>. Acesso em: dez. 2023.

VALLE, J. A. **40 Ferramentas e Técnicas de Gerenciamento**. Rio de Janeiro, 2007.

WERKEMA, M. C. C. **As Ferramentas da Qualidade no Gerenciamento de Processos**. Belo Horizonte: Editora de Desenvolvimento Gerencial, 2006.

VERGARA, S. C. **Gestão da Qualidade**. 3º ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.

ZANATTI, W. F. **Geração de resíduos sólidos da indústria brasileira têxtil e de confecção: materiais e processos para reuso e reciclagem**. 2016. 250 f. Tese (Doutorado em Ciências) - Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo – São Paulo, 2016.